

BOEKBESPREKING

S. L. Achilles en H. Bijleveld

INLEIDING TOT DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Samsom, Alphen aan den Rijn - Brussel, 1972.
201 blz. 15 x 22 cm; prijs f 19,50, paperback.
ISBN 90 14 41673 3.

door Prof. A. B. Frielink

Het is duidelijk dat aan een boekje van deze omvang, dat in principe dezelfde stof bestrijkt als Starreveld in twee kloeke delen met tezamen 700 blz. behandelt, geen hoge eisen aan de diepgang mogen worden gesteld. Het is ook, blijkens het voorwoord, de bedoeling van de auteurs niet hun boek als studieboek te presenteren. Zij hebben slechts de bedoeling bij leidinggevende functionarissen meer begrip te wekken „voor de mogelijkheden welke een goede administratie biedt voor het verkrijgen van inzicht in de gang van zaken in een bedrijf en vooral voor het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid dat alles gaat zoals het behoort te gaan”.

Voor zover ik kan overzien, zijn zij daarin geslaagd. Zij het dat enige twijfel rijst ten aanzien van de op sommige onderdelen gekozen terminologie, waarvan ik niet vermag na te gaan of zij niet-administratief geschoolden voldoende aanspreekt.

Geslaagd, binnen een toch wel beperkt gebied. Hoe duidelijk deze beperking in de tekst is aangegeven, het valt niettemin te betreuren dat het beperkte gebied niet is geplaatst binnen een groter geheel van informatieverzorging van de bedrijfshuishouding.

Anders gesteld: wat in het voorliggende geschrift wordt behandeld als „administratieve organisatie” is sterk gericht op hetgeen usantieel door de afdeling administratie geschiedt. Onderwerpen als planning- en voortgangsinformatie, markt- en verdere commerciële informatie, produktiekwaliteitsinformatie, financieringsinformatie, worden slechts aangestipt of komen niet in behandeling. Zo wordt bijvoorbeeld (op blz. 51) gesteld: „De verrekenprijzen moeten zo min mogelijk worden gewijzigd . . .

Allereerst moet worden bedacht dat bij hantering van verrekenprijzen de nacalculatie niet de kostprijs van de produktie aangeeft . . .”. De calculatie van de kostprijs wordt klaarblijkelijk niet als een administratieve functie gezien, hoewel de informatievoorziening ten behoeve daarvan toch nauw verbonden is met de overige wel in de administratie verwerkte informatie.

De consequentie van een en ander is dat de gehele aanpak minder is het uitgaan van de informatiebehoefte en het nagaan van de verschillende wijzen waaraan daaraan - al dan niet via de afdeling administratie - kan worden voldaan, dan een pleidooi voor meer begrip voor de afdeling administratie in haar - wel moderne, doch nog traditionele - taakvervulling.

Ongeveer een kwart van de tekst (hoofdstuk 1 t/m 7) behandelt algemene grondslagen, de hoofdstukken 8 t/m 14 zijn naar typologische aspecten opgezet; het slothoofdstuk (11 blz.) vermeldt enkele invloeden van technische hulpmiddelen.

Het is te betreuren dat niet een geselecteerde bibliografie is toegevoegd ten behoeve van degenen die zich in het algemeen of op specifieke punten verder willen informeren.